

Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)

Джерела з церковної історії, на сьогодні, є доволі маловивченими, особливо у взаємозв'язку з розвитком російського абсолютизму. Саме тому розгляд цього питання дозволить висвітлити цілий ряд аспектів, які фактично залишилися поза увагою радянської історіографії. Саме ця думка проходить червоною ниткою в роботах таких знаних, на сьогодні, істориків Православної Церкви в Україні, як В.М.Мордвінцев та В.І.Ульяновський. Зокрема В.М.Мордвінцев детально розглядав метричні книги, сповідні розписи та клірові відомості, його роботи містять багатющий фактичний матеріал, в якому проаналізовані тисячі документів церковно-статистичного характеру.[7, 12.] Не менш знаковою є наукова діяльність В.Ульяновського, поряд з детальним дослідженнями біографічного матеріалу про видатних істориків Церкви тощо потрібно зазначити його публікації безпосередньо присвячені проблемам джерелознавства з церковної історії. [16, 22.] Серед публікацій останнього часу потрібно відмітити роботу Н.Лобка в якій автор розкриває метод складання родоводу за допомогою метричних книг. [6, 21-22]

Джерела історії Російської Православної Церкви в Україні, кінця XVIII – 1-ї пол. XIX ст., умовно можна поділити на дві групи. До першої, належать юридичні документи, що вміщують укази, постанови, статuti, інструкції тощо, що регламентували життя духовенства у релігійній сфері. Друга група джерел розкриває регіональні аспекти. Це збірки документів та опубліковані архівні матеріали. [3, 13]

Основою для дослідження церковно-історичних питань є архівні документи, які по-новому висвітлюють уставлені питання, або дають уявлення про діяльність, яка з різних причин (цензура, кон'юнктурність досліджень тощо) не знайшла належної оцінки в історіографії. Виходячи з цього, перевірка даних наведених істориками церкви та ведення нового матеріалу, на нашу думку, зробить можливим комплексно відтворити не тільки церковну історію, але і висвітлити соціальні питання, які були нерозривно пов'язані з діяльністю Російської Православної Церкви.

Враховуючи поставлені завдання, потрібно враховувати той факт, що і архівні джерела не повні. Це стало результатом соціальних і побутових катаклізмів. На сучасному етапі дається взнаки розпорошеність архівного матеріалу в різних архівних установах, де документи, які розкривають церковну історію України, зберігаються в фондах громадських установ та навчальних закладів. А такі теми, як матеріальне забезпечення та побудова культових споруд, практично повністю. Тому необхідною умовою є їхня компенсація опублікованими документами.

Для висвітлення процесів соціально-економічного розвитку Православної Церкви у 1-й пол. XIX ст., перш за все, потрібно звернути увагу на різні статистичні дані, що збиралися приватними особами, державними органами і т. ін. А також робоче листування єпархіальних та губернських установ України. Як особливий тип джерел нами виділені скарги і клопотання. Адже саме ці документи, розкривають

місцеву соціальну ситуацію, адже духовенство подавало їх тільки якщо вони стосувалися їхніх церков.

Безумовно, що дослідник соціальної історії не може обійтися без статистичних даних які збирали клірики. Адже в 1-й пол. XIX ст. статистична діяльність була одним з головних обов'язків православного кліру. Мова йде перш за все про метричні книги. Дані цих книг дають можливість встановити точне число населення за кожний рік. Крім того за допомогою метричних відомостей можна встановити аспекти соціального характеру які неможливо встановити іншими способами, наприклад, народжуваність і смертність генеалогію окремих родин.

Окремої уваги заслуговують сповідні розписи, адже таїнства церковні регламентувалися не тільки Православною Церквою, а і світською адміністрацією. Церковний облік населення був розпочатий Православною Церквою і стосувався в першу чергу російських старовірів для чого з 1722 р. було запроваджено контроль відвідування, на великий піст, сповіді православним населенням. З часом під час розширення Російської імперії і відповідного збільшення представників інших конфесій ці дані починають збиратися і про них з 1826 р. – католиків 1832 р. – лютеран, 1835 р. – євреїв.

У кожній парафії церковний причт (священники, диякони) зобов'язані були вести загальної форми метричні книги, в яких проводили запис тих, хто одружився, народився і т. ін. На основі метричних книг щорічно складалися єпархіальні відомості, які і надходили в Синод, де вони зводилися в загальноросійські відомості. Крім цього, священники вели так звані клірові відомості (данні про клір) та віросповідні відомості (кількість парафіян, їхній вік, суспільний стан, участь у богослужбних діях). По цим відомостям також складалися загальноімперські відомості. Церковний облік являється окремим джерелом з демографії, а метричні книги цінні для вивчення народонаселення. Варто відмітити, що церковний облік, значно точніший за ревізії [5].

Іншу групу джерел становлять збірки законів. Вони, в свою чергу, поділені на загальнодержавні й загальноцерковні. До них зараховане “Полное собрание законов Российской империи” [10.] “Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания”, ця збірка, поділена на періоди царювання російських імператорів, є більш придатною для наукового пошуку. [11.] Іншим не менш важливим документом церковного права є “Духовний регламент” 1721 р. та “Прибавления” 1722 р.. Ці законодавчі збірки регламентували всю діяльність православного кліру. Практичним доповненням, «Духовного регламенту» був “Статут духовних Консисторій”, що побачив світ в 1841 р. [18]. Для спрощення пошуку необхідних законодавчих потрібно використовувати довідник, виданий Т.Барсовим. [1] Окремим рядком потрібно виділити “Витяги зі звітів обер-прокурорів Св. синоду”. [4.]

Не можна оминати увагою статuti духовних навчальних закладів від 1808-1814 рр., що розкривають напрямок урядових реформ у галузі духовної освіти. [12] Та «Доповіді комітету по вдосконалення духовних училищ». [2]

Осібнo потрібно зазначити збірки під редакцією і розширеним вступом професорів Київської Духовної академії М.Петрова та Ф.Титова. Ці збірки документів, пояснювали загальний стан розвитку духовної освіти та ключові моменти реформ Київської духовної академії, відповідно у період з 1721 по 1795 рр. та з 1796 по 1869 рр. [9]

Варто зазначити, що М.Петрова активно працював над розробкою церковно-історичних питань, що засвідчує його великий науковий доробок. Автор досліджував

історію Київської духовної академії та православної освіти в Україні [8]. Не можна оминати увагою збірки документів підготовлені видатним істориком церкви Ф.Титовим. Збірка подана з широким вступом, що показав широкі знання автора, який працював в 24 архівах С.Петербургу, Москви, Львова, Кракова, Відня, Дрездена. [17, LXXVII.] Крім цього автор розглядав історію монастирів та духовно-освітніх закладів. Саме він виділив період з 1796 по 1819 рр. як час реформ духовної освіти. Він також описав життя Київської митрополії до 1797 р., показавши внутрішній устрій та кордони цієї єпархії, висвітлив діяльність на Київській кафедрі Філарета (Амфітеатрові).[15]. Але запропонована Ф.Титовим періодизація історії Київської академії 1) 1615-1633 рр., 2) 1632-1701 рр., 3) 1701-1819 рр., не знайшла підтримки, в наукових колах.[14, 12.]

Короткий аналіз приведених робіт засвідчує, що в першій половині ХІХ ст. було започатковано вивчення церковної історії України. З цим періодом пов'язана серія робіт таких, як мемуари сучасників подій, епістолярна спадщина духовенства, історичні роботи, в основному в періодичній пресі, Всі вони стали підґрунтям створення церковної історіографії з цього питання. В кінці 50-х – на початку 60-х. рр. ХІХ ст. церковна історіографія значно удосконалюється і виходить на рівень науковості. Це відбулося внаслідок плідної роботи видатних церковних істориків, створення церковно-історичних товариств та спеціальних періодичних журналів. Автори цього періоду, як правило зупиняли свою увагу на конкретних історичних фактах уникаючи узагальнюючих характеристик і оцінок урядової політики. Це було не випадково історіографія, цього періоду, тільки проходила період становлення.

Примітки

1. Барсов Т. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. – СПб., 1885. – 663с.
2. Доклад Комитета о усовершенствовании духовных училищ, и начертание правил о образовании сих училищ и содержании духовенства при церквах служащего, с приложением именных высочайших указов, по сему предмету последовавших. – СПб., 1809. – 89с.
3. Документ, касающийся отношения к православию латино-польского духовенства и администрации // Вестник Западной России. – 1864-1865. – август. – С.15-22.; Документы, относящиеся к истории православия в Западной России // Вестник Западной России. – 1867. – Кн.1. – Отд.1. – С.1-8.; Кн.11. – С.1-50.; Документы, относящиеся к истории православной и униатской церквей в здешнем крае // Вестник Западной России. – 1868. – Т.3. – Кн.9. – Отд.1. – С.1-50.
4. Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода 1837.
5. Источниковедение истории СССР. ХІХ – начала ХХ в. – М., 1970. – 449с.
6. Лобко Н. Особливості складання родоводу за допомогою метричних книг (методика дослідження) // Українознавство – 2003. – С.21-22.
7. Мордвінцев В.М. Метричні Книги // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка – Вип.41 – 1999.
8. Петров Н. Очерки истории православной духовной школы на Волыни // Труды Киевской духовной академии – 1867. – Т.1. – С.203-204; Його ж. О словесных

- науках и литературных занятиях в Киевской академии, от начала ее до преобразования в 1819 г. // ТКДА – 1867. – Т.1 – С.89; Його ж. Киевская академия в царствование императрицы Екатерины II (1796-1796 гг.) – К., 1906. – С.1.
9. Петров Н.И. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. – 1904. – Т.1. – 463с.; 1906. – Т.2. – С.553с.; Т.3. – 562с.; 1907. – Т.4. – С.396с.; 1908. – Т.5. – 637с.; Титов Ф.И. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. – 1910. – Т.1. – 791с.; 1911. – Т.2. – 665с.; 1912 – Т.3. – 914с.
 10. Полное собрание законов Российской империи. Собр.1-е. в 45 тт.; Собр. 2-е. в 55 тт. – СПб.
 11. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. – СПб. 1910 – Ч.3; 1815 – Ч.4.
 12. Проект устава духовных семинарий. – СПб., 1810. – Ч.2-я. – 11с.
 13. Сборник материалов для биографии митрополита Евгения. Изданный в память столетнего юбилея его рождения 18 декабря. 1767-1867 гг. – СПб., 1871. – 210с.
 14. Титов Ф. Императорская Киевская духовная академия. Историческая записка. (1615-1915) – К., 2003 – С.12.
 15. Титов Ф.И. Русская православная церковь в польско-литовском государстве в XVII-XVIII вв. Киевская митрополия-епархия (1686-1797 г) – К., 1905. – Т.2. – 394с.; Його ж. Высокопреосвященный Филарет (Амфитеатов) митрополит Киевский и Галицкий (1779-1857). – К., 1908. – С.20; Його ж. Разъяснительные параграфы по истории Западнорусской церкви // ТКДА. – 1907 – Вып.1. – 37с.; Його ж. О заграничных монастырях Киевской епархии XVII-XVIII вв. // ТКДА – 1905. – Т.1 – С.464-473.; Його ж. О значении Киевской академии для православия и русской народности в XVII-XVIII вв. – К., Б.р.в. – С.50; Його ж. Киевская академия в эпоху реформ (1796-1819 гг.). – К., 1913. – 95с. Його ж. К истории Киевской духовной академии в XVII-XVIII вв. // ТКДА. – 1911 – Кн.6 – С.233-256; Кн.12 – С.640-679; Кн.10 – С.219-228.
 16. Ульяновський В.І. Минуте України через призму історії Православної Церкви: проблеми, уроки перспективи // Київська старовина – №5 – 2003.
 17. Ульяновський В. Жизнь и творчество Федора Титова // Титов Ф. Императорская Киевская духовная академия. Историческая записка. (1615-1915) – К., 2003 – С.LXXVII.
 18. Устав Духовной консистории. – СПб., 1841. – 190с.; Устав духовных консисторий изъясненный полным собранием свода законов Российской империи с приложением подлинного текста. – СПб., 1871. – 151с.
 18. Шандра В. Київське генерал-губернаторство (1832-1914) історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал. – К., 1999.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006
© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006